

CAUSTICUM

Dr. Juan S. Schaffer

Hoy vamos a ver una imagen de Causticum diferente, no el que estamos acostumbrados a ver, porque la intención del Ateneo es traer algo distinto. No obstante, hasta que llegue la mayoría para que no pierda el hilo del tema, vamos a leer algunas historias clínicas que pertenecen a Causticum de todos los días.

Diego, tiene 23 meses, una distrofia muscular ... progresiva, una tendencia a caer muy marcada; sufrió mucho cuando nació el hermano tuvo retraso para comenzar a caminar y para hablar. Siempre fue demasiado quieto y tranquilo, todavía no habla; es más infantil que los chicos de su edad; es alegre, le gusta cantar, le gusta escuchar música y hasta que no consigue algo no para. Acá hay un retraso para comenzar a hablar, para comenzar a caminar, siempre demasiado quieto y tranquilo, tendencia a caer. Los síntomas son solamente cubiertos por Causticum. Causticum Mil. Mejor el hablar, intenta palabra difíciles y ya no se cae tanto. Mejor en general. Pasaron los meses. Algo más flojo. Prescribo Causticum Mil, no mejora. Causticum 10 Mil. Ahora está muy inquieto físicamente y evoluciona más en los juegos; habla más; anda en karting. Está comenzando a formar oraciones. Más contento. Después empezó a dormir mal, estaba nervioso, volvieron los celos. Causticum 10 Mil de nuevo. Mejoran los celos, más contento, juega más con el hermano. Más seguro de sí mismo. Y llegué a Causticum 50 Mil y esta gente después se mudó de Buenos Aires.

Lidia tiene 36 años. Las heridas sangran mucho, hay una úlcera suprimida; insomnio, lumbalgias, meteorismo, náuseas; resfríos apenas cambia el tiempo de calor a frío. Debilidad de cabeza después de los partos. "Estoy muy cambiante, de estar muy contenta paso a la depresión. Miedo a la oscuridad que es terrible, miedo a los cam-

bios. En una palabra soy cobarde.” Duerme mucho, sueña con personas fallecidas. “Cuando sueño con un bebé recién nacido a algún conocido le pasa algo”.

“Me río mientras duermo; lloro dormida si sueño algo. Grito a los chicos, les pego. Lloro por rabia, no aguanto cosas desordenadas, me parece una tragedia tremenda, le pegaría con un palo en la cabeza a mi hijo y me contengo”. Menstruaciones muy abundantes y dura 8 días. “El primer día no puedo salir de casa. Me pongo la cara amarilla cuando menstrúo. Adormecimiento en miembro inferior derecho estando sentada. Hormigueo en la cabeza. Peor por frío y calor. Prurito de oídos y mucho cerumen”. Esto fue en el año 1973. Todos los síntomas repertORIZABLES: miedo a la oscuridad, soñar con personas fallecidas, cobarde, peor por frío y calor, adormecimiento de miembro inferior derecho, cerumen, ponerse amarilla en la cara cuando menstrua. Muy cambiante, Ocho síntomas cubiertos por el medicamento. Causticum 10 Mil. “Orino más, más desinchada, mejoró el meteorismo, bastante mejor en general”. Causticum 50 Mil. Una nueva toma de Causticum 50 Mil un año después. Muy mejorada en general y desapareció prácticamente la totalidad de la sintomatología.

Ustedes saben que Causticum es de la familia de los Kali y comparte con alguno de los Kali bastantes síntomas.

Este es un trabajo del año 1982 presentado en un Congreso... Dice Platón en “La República”, que la verdad no puede ser obtenida si no en la constante interrogación y réplica recíprocas entre los sujetos, inclinándose al estudio del hombre no en su vida individual sino en su vida política y social. Lo humano es como un texto escrito en papeles tan pequeños que su lectura resulta ilegible y propone agrandar los caracteres y es en el Estado donde estará escrita con mayúsculas la esencialidad del hombre. Cómo vería a Causticum en su relación con el Estado? Tratando de remover su debilitamiento, su inestabilidad y por fin la parálisis...

Ustedes saben que Causticum es anarquista. Siguiendo el pensamiento de Platón, ¿será el anarquismo en lo político su manifestación de algo anárquico en su esencia? Causticum pretende un mundo como prolongación de su desarmonía. La ex-centricidad política (separa la palabra excentricidad, fuera del centro), no es ajena a su alejamiento de otros centros, dice o actúa lejos de un orden común, es extravagante. Además su fanatismo muestra un distanciamiento del centro... también sus miembros se apartan del centro para ampliar su

base de sustentación cuando camina. Fácil es ahora concluir que lo que procura Causticum es mantener su centro, protegerse del viento que sopla a sus espaldas, síntomas de la p.951-K-Sensación que sopla viento a sus espaldas... Protegerse de su paso sin firmeza, caminar... de sus fáciles caídas. Inestabilidad y parálisis gradual presagian la anarquía, la falta de gobierno de sus miembros; miembros torpes que no dominan el espacio. No solamente sus miembros tiene inconvenientes en la relación espacial. Causticum es inapto para la geometría, sobre todo la geometría del espacio, y comete errores espacio-temporales; hay errores en todo lo que es espacio y tiempo (724-B). En error en los cálculos no es su síntoma ya que la dificultad aparece ante lo más abstracto que son las matemáticas, el álgebra... Y hay que agregar en Barthel, dicho por Gallavardin, que es inapto para la filosofía.

En "Antropología Filosófica", dice que el conocimiento humano es simbólico y que para el pensamiento simbólico es indispensable definir la diferencia entre realidad y posibilidad". Esto es muy importante para Causticum. "Algunos pacientes no sólo pierden el uso de clases especiales de palabras, sino que muestran simultáneamente una llamativa deficiencia en su aptitud general. Estos pacientes no se desvían mucho del comportamiento de las personas normales, pero al ser confrontadas con un problema que exige un modo más abstracto de pensar, cuando tienen que hacerlo en posibilidad más que en realidad, experimenta dificultades. No pueden pensar o hablar de cosas irreales". Veamos a qué apunta esto. Se continúa con el relato de dos historias. "un paciente con parálisis de la mano derecha no podía pronunciar 'yo puedo escribir con mi mano derecha', en cambio decía normalmente 'yo puedo escribir con mi mano izquierda'.

Esto es la comprobación de un hecho y no de algún caso hipotético o irreal. La otra historia es de Laura. "Cuando se le da un problema de aritmética, la primera intención es que el problema supuesto le sucede a ella en ese momento. Cuando su profesor le pidió que resolviese un problema contestó: 'Cómo es que el hombre que escribió este libro sabía que yo estaba aquí'. El problema expuesto era el siguiente: Si tú puedes comprar un barril de sidra por u\$s 4, cuánta sidra puedes comprar con u\$s 1. Su primer comentario a este problema fue: "No puedo dar mucho por la sidra porque es muy agria". Estas historias me hicieron pensar en la historia de una paciente que la palabra difícil en inglés era our; era una chica muy

egoísta que de ninguna manera podía pensar en términos de lo nuestro, sino de lo mío. La medicación modificó también su verbalización y también el medicamento *Lycopodium* está en dificultades del aprendizaje de idiomas. Pero específicamente en esta chica muy egoísta, muy egocéntrica, el medicamento modificó el síntoma.

No hay un yo previo a la experiencia. María Fernanda no experimentó el compartir y por lo tanto no podía verbalizar su palabra difícil.

Sobre la organización biológica que da la estructura necesaria para su formación se construye gradualmente la personalidad del ser humano. Incorporando en la relación con otros seres los instrumentos y normas de conducta. Aun existiendo la organización biológica necesaria, no hay desarrollo humano sin experiencia social, no hay personalidad sin conducta y no hay conducta, sin personalidad y es ésta lo que se manifiesta en cada uno de los trastornos de conducta. La personalidad implica que el nivel de integración más evolucionado y perfecto de todo lo existente, con características peculiares y únicas (Psicología de la conducta, p.271).

En la historia clínica de una mujer, que dejaré para el final, nos va a dar las pautas, pero ya pensando en *Causticum*. El título de los cuentos que escribió nos da la imagen de un *Causticum*. "Tres cuentos tristes, tres"; después veremos el por qué de la tristeza de *Causticum*.

Causticum es el único medicamento que tiene una pena día y noche. Es una pena con quejidos (UR); tiene trastornos por pena y tiene debilidad por pena, compartido con *Ignatia* y *Phosp.acid*. Tiene tristeza día y noche con llanto (UR). Descorazonado por disgustos (UR). Todos los síntomas mentales empeoran al crepúsculo cuando las sombras se hacen largas. Eso figura en un apunte de una clase del año 1985 del Dr. Eugenio Candegabe. El horario es importante. Fíjense por ejemplo que *Zincum* tiene todas sus agravaciones mentales al mediodía; y al mediodía es el horario donde no hay sombras, al revés del crepúsculo, y *Zincum* tiene al demonio por dentro, por fuera, el demonio lo persigue, el demonio lo integra. Tiene síntomas en la genitalidad que difícilmente estén en otro medicamento como en *Zincum*, y no puede comunicarse con lo trascendente; y el mediodía es en simbología 'el horario donde se manifiesta la luz en toda su plenitud'. Y la luz está en relación con la comunicación... así como las sombras y lo diabólico está en las sombras.

Esto del crepúsculo también es importante para *Causticum*.

Van a ver en Vértigo, que es un rubro muy interesante para entender a algunos medicamentos. Si ustedes toman por ejemplo el rubro ven que Causticum tiene Vértigo mirando la luz y aparecen medicamentos como Thuja, con toda una problemática de culpa y de un pecado; el paciente Thuja hablando de lo pecaminoso. Está Plumbum, que sueña que come frutas robadas de un jardín; sabemos en la simbología lo que significa; y que está hundido cavilando sobre cosas prohibidas. Y los otros dos medicamentos creo que son Zincum y Cuprum.

Podríamos decir que esto es un homeosímbolo que surge de la misma homeopaticidad. El repertorio y la materia médica nos dan respuestas a la comprensión total... Podríamos decir entonces que Causticum se identifica con el crepúsculo, con las sombras y como dice Tyler 'es el medicamento dark en todo'. Y es el medicamento en el que figura como síntoma característico en 'agravación por el tiempo claro'.

Se desespera por un amor no correspondido; tiene trastornos por amores infelices y creo que hay que agregarlo en el repertorio como 'sin esperanzas'. Es inconsolable.

Respecto a la anarquía, el término viene del griego, donde ark o arke es comienzo, principio; y la palabra viene de arquetipo, es decir, que no tiene un original, un patrón, un principio, un modelo; sin arquetipos. Sin pautas impuestas como propone el anarquista. No hablemos del anarquista como Borges, en donde él confía en que el ser humano... Aquí no nos referimos al anarquista doctrinario sino al anarquista en toda su plenitud patológica.

En Actas de julio 1985 hay un paciente del Dr. Imventarza: "Nunca está conforme con lo que tiene y siempre quiere algo más". Dice la patogenesia: "Siempre siente como si tuviera que hacer algo más importante". Y vamos a ver como esto se ratifica también en las historias clínicas de una psicoanalista, en donde además son actrices, escritoras... siempre están en la búsqueda de los más importante y lo logran.

... Hay descontento consigo misma y una gran ambición, entonces todo lo que emprende es con toda su energía.

Causticum es cauteloso. Es el chico que va a observar, va a meditar, antes de meterse en los juegos en el parque y compartir con otros; pero es imprevisor. ¿Cómo podemos relacionar esto con lo que hemos dicho antes? Imprevisor figura en el repertorio, compartido con Alúmina, que también tiene una mente estrecha...

Para prevenir hay que ponerse en lo posible. Yo estoy previniendo para el futuro, no es una realidad congénita de hoy, es un posible. En cambio Cautela, es sobre un hecho concreto: yo necesito correrme porque a lo mejor esto se me puede caer en la cabeza; tengo que asegurarme que esta silla tenga en condiciones las cuatro patas porque sino me puedo caer; tengo que observarlos a ustedes para ver cómo puedo...

Vimos que Causticum no se puede conectar con lo abstracto. Eso nos aclara el por qué es cauteloso pero imprevisor, porque aparentemente sería un contrasentido.

Vamos a entrar en la del fanatismo. María Isabel, 37 años, dos hijas mellizas. Dolor opresivo en el pecho después de comer, erupciones pruriginosas, mareos cuando la menstruación no viene en fecha; sensación de tener los globos oculares de mayor volumen; 'transpiro por ansiedad y no transpiro por el calor.

Cuando tengo que hacer algo, lo tengo que hacer ya, y si tengo que comprar un par de zapatos no tengo la paciencia de ir a ver varios negocios; si alguien está enfermo en casa le pongo el termómetro a cada rato, quiero que se curen rápido.

Me despierto fácilmente, exploto con facilidad, me disgusta el desorden; buena relación con la gente. Infancia feliz. Miedo a los animales y aun a los insectos.

Siempre saqué los mejores promedios, mi esposo también; siempre fui un bocho.

No me importa demasiado lo material, lo que me molesta es no tener disponibilidades para viajar; envidia a quien viaja. Sufro de patología viajera. Soy muy apasionada para ciertas cosas. "Las injusticias me rebelan, aunque no tenga nada que ver con la cosa, yo me meto". En esto de las injusticias, yo tengo agregado a Causticum como intolerante a las injusticias, por varias historias que he observado. "Me molesta la injusticia en general, me gusta la gente, soy social; soy fanática de ciertos artistas: Ornella Vanoni..." Esta paciente es profesora de inglés de mi esposa, y en un viaje que hicimos a Italia, nos pidió unos cassettes de Ornella Vanoni. Se le preguntó cuál. "Todos". Pone un cassette y lo escucha 18 veces, dicho por ella con ese número: 18 veces. "Saco la cabeza del coche para decirle a algún automovilista que procedió mal", y se enfurece. Llama a los programas de radio, cuando le encanta un programa, y los felicita y los llena de elogios o cuando le parece que es malo, también habla por teléfono... Nada puede dejar pasar. Nunca puede ser espectadora,

siempre tiene que ser protagonista.

La impulsividad, el apasionamiento, el fanatismo, la transpiración por ansiedad, el miedo a los animales. "Si Miguel llega media hora tarde pienso lo peor —miedo a que suceda algo; y la saliva ácida que tiene la paciente, son todos síntomas cubiertos únicamente por Causticum, que terminó con la problemática de esta mujer y con una serie de mareos que también tendrían las modalidades del medicamento. Desapareció prácticamente toda la sintomatología. Llegué hasta Causticum Mil.

El que voy a leer ahora es un caso complejo, que empecé a atender a fines del año 1986, porque un colega me dijo "mirá, quiero que atiendas a Mónica, que es psicóloga, y hay una relación de muchos años y yo no puedo tomar la historia".

El motivo de la consulta de Mónica, era una hipertensión de años, que la tenía muy mal; palpitaciones; infecciones urinarias a repetición. "Hace 13 años que vivo con mi tercer marido". Aborto espontáneo en el 80. "Muchas ganas de tener un segundo hijo pero tengo miedo por mi presión. Soy muy madre con mi hijo, con mis pacientes. Además soy muy narcisista, me gusta ocuparme de mí". "Pánico a la muerte; miedo a quedarme sola. Tuve un sueño donde mi ex-novio me mataba a puñaladas". "Era alegre y afectuosa de chica. A los 12 años comencé con miedo a arañas y ratones.

Siempre fui muy sensible, tocaba el piano, bailaba. . . era la preferida de la maestra. A los 13 años largué todo. Tuve una mamá muy exigente, todo lo que hacía era para ella... Es un esfuerzo para mi levantarme a la mañana. Hago Taekwondo.

Lo mejor que hice es haber encontrado a mi marido, que me sujeta a la tierra y evita que llegue a la locura". Ustedes saben que Causticum no tiene ninguna sintomatología de lo trascendente. Ni ansiedad por la salvación de su alma, ni duda de la salvación de su alma... "Movida por la insensibilidad y la intolerancia a la frustración me desbando. Me he metido en relaciones sufrientes. Mi vida es muy intensa y me falta paz, siento furia por sentirme exigida y me agarra bronca; las injusticias me ponen loca, me hierve la sangre. El miedo también me hace subir la presión. En la época del proceso, por ejemplo, por haber tenido compromiso político. Yo estaba en la Juventud Peronista y murieron muchos compañeros míos. Mi marido había tenido entradas por actividades gremiales, admiro a mi marido. Cuando un profesor me gustaba lo quería convertir en novio y lograba ser la per-

sona en la que el otro ponía los ojos. Tengo una envidia paralizante, por ejemplo leer a Cortázar y decir 'qué maravilla, cómo escribe!', es cerrar el libro y no leerlo más. Llego tarde a todos lados. Me pone ansiosa esperar. Intolerante a las frustraciones. La música me mejora. Si estoy con depresión voy a escuchar música. Bienestar y placer cuando va a venir una tormenta y cuando se larga; me encanta el día nublado y cuando se larga a llover es como si me aflojara.

El ruido me hace muy mal y me duele, llegué a ponerme algodones por el dolor de oídos que me producían los ruidos. Anoche soñé que me iba a dar una medicación llamada algo así como "Carismus 20", era el nombre de una flor. Soy tan fóbica que nunca llego a descollar porque me gusta estar sola. Me cuesta estar entre la gente. El tiempo nublado y pesado le hace mal a la gente, a mí me mejora...".

El colega que me recomendó a ver a Mónica me dijo que tiene y ha tenido muchas aventuras a pesar de su gran sentimiento por su esposo. En los datos que tomó el colega figura el deseo de sal; se casó por primera vez a los 18 años, matrimonio que duró hasta los 20. "Miedo a los médicos. De niña fui feliz, jugaba mucho con los amigos". A los 4 años un 'tipo' la llevó a un baldío y le lamió los genitales.

El colega le había dado Phosphorus, Sulphur, Lachesis, Ignatia, Nux Vómica, etc., etc., pero indudablemente, con una relación de muchos años, con esta paciente era imposible llegar al medicamento. A mí me costo tomar distancia y ser objetivo con ella; y si no hubiera percibido el fanatismo... Causticum Mil no la mejora. Causticum 10 Mil. Muy mejorada la hipertensión. Me dicé: "Si no es el simillimum andamos cerca". "La noche que tomé el Causticum soñé que peleé con mi cuñada por dinero; también peleé con mi madre y la estrangulaba con furia total... Volvió la sensación de angustia antes de una relación sexual, con sensación de asco a lo sexual. Hace años que no tenía esa angustia y el asco no lo tenía desde los 18 años". Siguen las palpitaciones, mejoró el insomnio, mejoro el pánico al dentista. "Soy muy miedosa para exponerme frente a la gente y después de Causticum escribi dos cuentos para un taller de creatividad y un artículo sobre homeopatía. Yo podría ser titular de una cátedra y prefiero ser ayudante, por el miedo a que me pregunten algo que no sé y pasar vergüenza... Estuve muy mejorada, repuntando muchísimo hasta la muerte de mi papá, ahí me caí." Después de esto ella se embaraza y aparece un nódulo de mama, se opera y transcurre su embarazo con algunos problemitas. Cada vez que le doy el Causticum

vuelve a mejorar y las mejorías son espectaculares. Después del parto, nuevamente su hipertensión, por su cuenta se tomó una dosis de Causticum. "Yo me paralizaba por el miedo, ahora no, me paralizaba la autoexigencia, ahora no. No me hubiera animado a bailar en público nunca y ahora lo hice representando una obra que se llama "Adicciones". La entrega total a algo, la adicción. "En todo estoy más segura, en lo afectivo también."

"Juego más con el nene, antes jugaba pero terminaba peleando. Hacía 20 años que quería bailar y no podía hacerlo. Estuve en las vacaciones muy bien, con mi marido fue una luna de miel. Después de las vacaciones me cuestioné si es sano vivir con la tensión a la que me someten los pacientes difíciles: un padre que quiere matar a su hijo, una mujer que quiere suicidarse... Y estoy bien en general. Dice mi marido que le diga a Ud. que Mónica sin fanatismo no es Mónica".

La última consulta la tuve ayer. También dice que las últimas vacaciones fueron maravillosas, "pero me rayé porque tenía que hacerme los controles por la hipertensión y tomé Causticum 56 mil. Me siento bien. El Causticum trabaja sobre mi miedo, me corta el miedo. Muy mejorada la furia aunque no se me fue del todo. Antes de Causticum era la que veía la mitad vacía del vaso y desde Causticum veo el vaso lleno". Esta es la historia de Mónica.

En el capítulo de Piel, figura Cicatrices que se abren y cicatrices que caen solas, característico del medicamento.

Esa cicatriz que se vuelve dolorosa, que se reabre, es también la pena. En esa cicatriz está la memoria dolorosa, está el resentimiento, está la pena. El prurito significa deseo vehemente y deseo vehemente de no postergar, todo tiene que ser ya.

Cecilia tiene 48 años, es médica psicoanalista. "Me cansé de ver médicos que me hagan estudios. Hace 12 años y durante el embarazo, hice fuerte anemia y fibrilación auricular y me internaron en unidad coronaria. Desde entonces, me hicieron todo tipo de estudio por las extrasístoles... Escribo, hago teatro, hago docencia en psicoanálisis. Siempre fui la mejor alumna en todos lados. Siempre fui muy científica; siempre fui una madre muy delicada. Tuve dos abortos provocados antes del casamiento y tres espontáneos después del casamiento. Sueño que vuelo, pero hace mucho que no lo sueño y además que salto como un canguro y me siento contenta por haber encontrado un método de separarme del suelo. Soy muy veloz y parezco muy tranquila. Hago cientos de miles de cosas. Hay lucha dentro mío, cosas en pugna. Siempre estoy en contra de algo. Siempre

quiero modificar cosas que están mal hechas. Me apasiono mucho por las cosas. Soy muy fanática. Mis hijos nacieron con 4.200 kg... Me pongo cuáquera, escribo. Tengo una conducta revolucionaria. Hay gente que no le gusta como soy y me ha dicho que soy Juana de Arco. Me gusta estar sola pero contar con gente. Cuento chistes en reuniones sociales y me llaman para animarlas. Tengo muy buen humor, cuento muy bien chistes... Esta paciente es la que escribió "Tres cuentos tristes, tres". "Soy buena actriz. Me gusta mucho viajar, he viajado muchísimo. Cefaleas. Infancia muy triste porque mi papá era comunista, tenía un cargo muy importante en el Partido y vivimos mucho tiempo la clandestinidad y teníamos que escapar...

Prescribo Causticum Mil. "Gran inquietud y ansiedad a las 24 horas de Causticum; también tuve la sensación que me moría, que lo tuve hace 12 años. Después empecé a sentirme mejor. Pude dejar toda la medicación que tomaba". Se le van las cefaleas solas... Siento que el corazón esta mas fuerte, aunque siguen las extrasístoles. Insomnio, pero ya no me angustia. Sigue el miedo a la muerte". Muy mejorada la dificultad de respirar hondo. Me parece que quiero volar; en el taller de teatro tuve la sensación que volaba. Siempre está en relación con el deseo de bailar, que para mí es lo que me separaría del suelo". Después de Causticum 10 Mil, no hay más insomnio, no hay más cefaleas, algunas extrasístoles pero menos frecuentes. "Son más débiles, más aleteantes". "Soy audaz, mi esposo puede llegar a ser violento y tengo miedo de decirle algunas cosas. Me someto a gente que maneja dictatorially". Tuve que darle Causticum 50 Mil cuando reaparecieron las extrasístoles y desaparecieron. Dice: Me siento más firme y más sólida. Ya no le tengo miedo a los ruidos... Cuando alguien censura algo que yo pienso, me pongo más extremista, más audaz, más temeraria, y me convierto en chivo emisario. Hago como los adolescentes que pasan delante de la policía y le hacen pito catalán.

Mi esposo me dice que no se casó con una artista y yo le digo que no me casé con un genio. Quiero representar a Medea, de Eurípides. Yo sufro por mis ideas, tengo que buscar la manera de ponerlas bien en el mundo, sino las digiero. Resentida, quiero mostrarle a los otros las cosas con odio". Causticum 100 Mil. Me llamó por teléfono y me dice: "Lo llamo para compartir mi alegría. Hace 7 días que no tengo extrasístoles". Así es Causticum. Así como llama a la radio los insulta o los felicita, los pacientes Causticum, por sus carac-

terísticas personales no, van a permitir que el médico no cobre la consulta, lo viven como una injusticia y nos llaman no solamente para pedir ayuda sino para decir que están bien...

Con el tiempo me dice: "Me siento muy sola, porque hay gente que reacciona con envidia. Mi marido se alegró mucho el primer día después del premio, pero lo veo mal en general, depresivo. Le dije que viniera a verlo a usted y me sacó corriendo (es médico). Cuando era chica le dije a mi mamá que no me iba a poder casar porque era más inteligente que los hombres... Sentía que no me lo iban a aceptar, que no me lo perdonarían. Mi hijo mayor pinta y yo sentí siempre que debía reivindicar el valor de los artistas". Me relata varias cosas donde muestra que siente culpa con sus éxitos. Su esposo mal y a su hijo le quitó lugar en el arte. El era el artista... "Sentí que le quité el lugar. Mi hijo está muy contento con mi premio, pero yo me siento culpable". No la mediqué, siguió evolucionando bien. "Antes idealizaba a la gente, a los profesores, como apoya pies para seguir mi camino. Mi profesor de teatro me decía porqué no me apoyo bien en el suelo; tengo la sensación que recuperaré el centro de gravedad, antes tenía la sensación que corría delante de mi centro de gravedad. Ya no estoy ansiosa pensando que tengo que estar en otra parte. La actividad es intensa como antes... En mi clase del historial de Freud, prefiero tratar el tema del hombre y del lobo, que es una historia de Freud. "El lobo nunca mata a un congénere. Cuando un lobo pierde una pelea con otro lobo, le ofrece la yugular, pero el otro no lo mata, sólo se declara perdedor del territorio o de la hembra por la que luchaban. Este ofrecimiento de la yugular se llama "señal de apaciguamiento."

Tengo visión monocular, soy casi ciega del ojo derecho, por eso no calculo bien los espacios; vuelco fuera de un vaso por ejemplo. Y a pesar de seguir la visión monocular, con Causticum esto mejoró, ya no derrama fuera del vaso. La última medicación que tomó fue Causticum 6 LM y anda muy bien.

Hay algo en esta historia: abortos e ideas que son destruidas. Ella no puede exponer sus ideas al mundo, como no puede traer sus hijos al mundo.

Ustedes saben que la mayéutica, el sistema de Sócrates, lo llamó así porque su madre era partera, y él consideraba que con sus sistemas lo que producía era el alumbramiento de las ideas. Las ideas que esta paciente no puede poner en el mundo, son abortadas.

Medea dió muerte a sus propios hijos, y ustedes escucharon de

los abortos de esta mujer.

DEBATE

— En el caso de Mónica, registraste cómo le sigue influyendo la humedad?

Dr. Schaffer: No tiene más síntomas en cuanto a sentirse mal por tiempo seco y en la humedad no nota nada importante. Antes era muy llamativa la mejoría.

Dr. Liniado: Quería pedirle al doctor Schaffer una reflexión sobre el caso de la paciente que tuvo el cáncer.

Dr. Schaffer: Hasta que yo la vi nuevamente, su recuperación y su respuesta fantástica a la medicación..... Existió toda una superación a lo largo de toda la historia de la paciente, y tratando de ser generoso conmigo pienso que quizás no llegué a tiempo, qué hubiera pasado si hubiera tenido más tiempo en su medicación con Causticum. El hecho concreto es que yo no veo otros síntomas que indiquen otro medicamento.

Dr. Detinis: Quiero agradecerle al doctor Schaffer por el ateneo, alabarle sería una redundancia porque todos lo conocemos. Quería destacar las magnificas historias clínicas que enriquecen la imagen del medicamento. Hace unos años atrás en un grupo de estudio se nos ocurrió hacer toda una revisión del repertorio respecto a Causticum, y con sorpresa vimos que no solamente Phosphorus y Calcarea cubrían todos los miedos, sino también Causticum. Escuchando el ateneo me apareció la imagen dual que tiene Lycopodium, por un lado una actitud eficiente y por otro lado una falta de autoconfianza. Masi Elizalde decía que Causticum es una mezcla de Lycopodium con Pulsatilla y cuando seguía escuchando veía que aparecían las dos cosas. Vos mencionaste la envidia, que tanto en una paciente como en otra, aparecía también verbalizado. Y quería aprovechar esta oportunidad para aclarar una visión mía respecto al síntoma: fanático. Es un síntoma que vengo analizando desde hace tiempo porque me interesa y pienso que más medicamentos tendrían que integrar ese rubro. Yo repertoricé del Barthel: apasionado, más duro e intransigente, más obstinado. Estos cuatro elementos corresponden al fanatismo. Repertorizando salen más medicamentos de los que figuraban en fanatismo: Anacardium, Arsenicum, Hepar, Hyosciamus, Laurocerasus, Platina y Sulphur. De ninguna manera digo que estos medicamentos son fanáticos. Lo que pido es que se observe si alguno

de estos medicamentos, puede ser incluido en fanatismo.

Dr. Schaffer: Respecto a la diferencia con Lycopodium, en mi concepción y en la búsqueda de los matices, nos lleva en Causticum al mundo de las ideas. Causticum está muy centrado en el mundo de las ideas. Hay un rubro que es Positiveness, que es certeza, porfía, es el que tiene la verdad, donde están Lachesis, Mercurius, Causticum que son los mismos medicamentos que Kent los da como dogmáticos. Yo pienso que hay que tener a Mercurius como un posible fanático, yo lo he visto. Desde hace ya tiempo estoy tratando de preguntarle al paciente respecto de lo político, respecto a sus hobbies. La vez pasada estábamos hablando con el Dr. Marasco de un paciente que él tuvo, y que después se enteró que ese paciente coleccionaba payasos (un gran triste coleccionando payasos). Respecto a la pena tengo historias de chicos Causticum, donde aparece la seriedad. Es uno de los medicamentos serios; aparentemente no diría nada, pero la carga de seriedad en la historia es muy importante. Un chico de 7 años: No tolera bromas, solamente me río si me hacen cosquillas y en el cuello; es serio; mira dibujos animados y no se ríe. Y con otra verbalización en otras historias clínicas también aparece la seriedad extrema en Causticum. Es el más desprotegido de la materia médica y es el que más se agarra a la madre y el que no tolera que la madre se aparte de su lado ni un minuto.

Dr. Kuperman: Yo tengo agregado también en fanatismo a Pulsatilla y Thuja. Quiero felicitarlo al amigo Schaffer, por lo exhaustivo de sus historias y es muy difícil rebatirlo.

Dr. Schaffer: Respecto de los homeosímbolos y lo que hablamos del espacio para Causticum, hay un síntoma en las ilusiones: Sensación de espacio o vacío entre cráneo y cerebro.

Dra. Massimilla: La salivación ácida no figura en el repertorio. Querría saber cuál es la fuente. Figura gusto ácido pero no salivación ácida.

Dr. Schaffer: Debo haber tomado gusto ácido; de cualquier manera ese era un síntoma más entre la totalidad.

— Quisiera saber qué pasó en los pacientes respecto a la intolerancia a la injusticia.

Dr. Schaffer: Una de las pacientes dijo que ya no sacaba la cabeza por la ventanilla del coche para discutir con los demás. Y en otro caso la paciente refirió que ya no se apasionaba tanto por las injusticias. No tantos llamados telefónicos tampoco.

Respecto a la dificultad para comenzar a caminar, tengo anota-

tado lo siguiente:

No puede aprender a caminar quien todavía no aprendió a pararse; tampoco sabe pararse en la vida. Teme a la gente, a la gente que se le acerca, a las multitudes. Solo mejora con el calor de la cama que lo cobija y protege. Miedo a que suceda algo y que ese miedo mejora con el calor de la cama. El espacio abierto lo confunde. Confusión al aire libre. Así como se adhiere a lo que le da seguridad, ejemplo: el calor de la cama, adhiere a todo lo que le da seguridad; no se permite dudar, prefiere el inamovible dogma sin figura...